

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Нарзуллаев И.С

ИНСОННИ ОВҚАТЛАНИШИ ВА ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/FEVRAL

